
ИМПЕРИАЛИЗМ-XXI: МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ ПЛАНОМЕРНОСТЬ В СИСТЕМЕ ОТНОШЕНИЙ ПОЗДНЕГО КАПИТАЛИЗМА¹

*Сергеев Григорий Сергеевич — к.э.н.,
м.н.с. Центра современных марксист-
ских исследований, философский фа-
культет МГУ им. М. В. Ломоносова*

Аннотация. В статье анализируются причины нарастающих кризисных явлений неолиберального миропорядка с позиций марксистской экономической теории и, в частности, теории империализма. На основе теоретических разра-

боток «цаголовской» политэкономической школы и Постсоветской школы критического марксизма проведён анализ монополистической планомерности как переходного производственного отношения в рамках позднего капитализма. Показано противоречивое взаимодействие отношений монополистической планомерности и конкуренции как двух антагонистических тенденций — центростремительной и центробежной — в развитии мирового капиталистического хозяйства на примере феномена транснациональных корпораций и механизмов международного государственно-монополистического регулирования. Сделан вывод о принципиальной невозможности международной интеграции на взаимовыгодных и равноправных условиях в рамках современной системы международных экономических и политических отношений.

Ключевые слова. Монополистический капитал, обобществление производства, империализм, монополистическая планомерность, транснациональные корпорации, международные монополии, государственно-монополистическое регулирование.

IMPERIALISM-XXI: MONOPOLISTIC PLANNING IN THE SYSTEM OF RELATIONS OF THE LATE CAPITALISM

*Sergeev Grigory Sergeevich,
PhD in economics Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia*

Abstract. The article analyzes the root causes of the growing crisis of the neoliberal world order from the standpoint of Marxist economic theory and, in particular, the theory of imperialism. Based on the theoretical developments of the «Tsagolovsky» school of political economy and the Post-Soviet School of Critical Marxism as well, the analysis of monopolistic planning as a transitional relationship of production within the framework of the late capitalism is carried out. The contradictory interaction of the relations of monopolistic planning and competition as two antagonistic tendencies — centripetal and centrifugal — in the development of the world capitalist economy is shown by the example of the phenomenon of transnational corporations and mechanisms of international state monopolistic regulation. It is concluded that international integration on mutually beneficial and equal terms within the framework of the modern system of international economic and political relations is fundamentally

¹ Статья была напечатана в Российском экономическом журнале, в номере 5-2023, с. 37-46. Воспроизводится с согласия автора и редакции журнала.

impossible.

Keywords. Monopoly capital, socialization of production, imperialism, monopolistic planning, transnational corporations, international monopolies, state monopolistic regulation.

DOI: 10.5281/zenodo.15828279

Введение

С началом военного конфликта на Украине в 2022 г. тема мирового империализма и антиколониального движения выплеснулась из среды политэкономических дискуссий на экраны телевизоров и смартфонов, став едва ли не доминирующей в выступлениях российских официальных лиц. Действительно, обострение кризисных процессов в мирохозяйственной сфере и — шире — глобальных проблем современного мирового развития (топливно-энергетическая, продовольственная и экологическая проблемы, проблема сокращения разрыва в социально-экономическом развитии между странами глобального Севера и Юга и т. д.) свидетельствует о том, что фундаментальные черты империализма начала прошлого века не только сохранились, но и воспроизводятся в новом качестве в начале XXI в.

В связи с этим известный ленинский тезис вековой давности о том, что империализм есть канун социалистической революции, а государственно-монополистический капитализм является преддверием социализма², имеет самое прямое отношение к наиболее актуальным проблемам сегодняшнего дня и, в частности, к проблеме выхода из того социально-экономического тупика, в котором человечество оказалось вследствие реализации неолиберального варианта позднего капитализма.

Между тем мир сегодня, по видимости, движется в прямо противоположную сторону от мира «по ту сторону материального производства», каким его прогнозировали классики марксизма. Всеобъемлющее проникновение рыночно-капиталистических отношений во все сферы жизнедеятельности человека (включая науку, культуру, здравоохранение и образование) не даёт оснований предполагать скорое вызревание социализма. Однако, по выражению советского философа М. М. Розенталя, «каждая эпоха, сменяющая другую, не выскакивает из предыдущей в чистом виде» [15, с. 350]. Новая система неизбежно строит саму себя из элементов разрушаемой системы, так как другого строительного материала у неё попросту нет. На языке мате-

² Приведём полностью соответствующее высказывание В.И. Ленина: «Империалистская война есть канун социалистической революции. И это не только потому, что вой на своими ужасами порождает пролетарское восстание, — никакое восстание не создаст социализма, если он не созрел экономически, — а потому, что государственно-монополистический капитализм есть полнейшая м а т е р и а л ь н а я подготовка социализма, есть преддверие его, есть та ступенька исторической лестницы, между которой (ступенькой) и ступенькой, называемой социализмом, никаких промежуточных ступеней нет» [8, с. 193].

риалистической диалектики этот процесс представляет собой «снятие» в смысле отрицания предыдущей системы отношений с одновременным удержанием необходимых элементов.

В данной, по необходимости краткой, работе мы бы хотели сфокусироваться на исходном пункте самоотрицания капиталистической системы отношений, а именно на появлении и развитии элементов сознательного или, строже, планомерного воздействия на процесс капиталистического воспроизводства, что отражено в категории монополистической или неполной планомерности.

Планомерность vs. конкуренция: «безысходное противоречие» монополистического капитала

Следует подчеркнуть, что автор в своём исследовании опирается на работы советских учёных в области политической экономии империализма, которые в свою очередь основаны на концепции империализма В. И. Ленина начала XX в. В этой концепции капиталистическая монополия или монополистический капитал рассматривается как исходная категория или «субстанция» империалистического капитализма, потому что именно монополия как органический продукт обобществления производства, с одной стороны, является результатом предшествующего собственного развития или «самодвижения» капитализма, а с другой — причиной всего его дальнейшего развития на новом этапе.

Монополистический капитал приобретает ведущий, а затем и господствующий характер в системе производственных отношений империализма, определяя направление и формы развития категорий товарно-капиталистического производства, исторически и логически предшествующих появлению капиталистической монополии (товар, стоимость, цена и др.)³ Происходит диалектическое переворачивание причины в следствие, которое, как заметил советский философ Э. В. Ильенков, «характерно для всякого действительного развития» [6, с. 174].

Строго говоря, тезис о том, что монополистический капитал является своего рода «экономической клеточкой» позднего («перезрелого») капитализма, выведен не автором данной статьи. Ведущая роль отношений капиталистической монополии как генетически всеобщего производственного отношения империализма подчёркивалась советскими учёными [14, 15, 17, 19], развивается в работах Постсоветской школы критического марксизма [2], отмечается представителями некоторых направлений западного марксизма [22], а также китайскими экономистами, работающими в рамках марксистской парадигмы [21].

При этом важно подчеркнуть, что капиталистическая монополия — это первое

³ Более подробно о монополистическом капитале как исходно-генетическом отношении позднего капитализма в нашей статье [16].

производственное отношение, в котором отношения между обособленными товаропроизводителями включают элементы планомерности [4, с. 17]. «Товарное производство», — пишет в этой связи В. И. Ленин, — «по-прежнему “царит” и считается основой всего хозяйства, но на деле оно уже подорвано» [9, с. 322]. Суть этого подрыва заключается в появлении новых, чужеродных товарному производству отношений планомерности в деятельности капиталистической монополии, которая тем самым представляет собой переходную форму производственных отношений.

Планомерность как производственное отношение характеризует отношения не внутри одного предприятия, а между различными хозяйствующими субъектами. При этом, в отличие от рыночно-капиталистической системы отношений, для которой имманентны отношения конкуренции, а значит — анархия и стихийность, непременным атрибутом планомерности является сознательная организация процесса производства [3, с. 63].

Согласно концепции, выдвинутой в 1960–1970-х гг. авторским коллективом кафедры политической экономии экономического факультета МГУ под руководством Н. Г. Цаголова, именно планомерность является исходной категорией политической экономии социализма, а планомерная организация общественного производства выступает «первой экономической формой, связывающей всех участников общественного производства в единое целое, регулирующей пропорциональное развитие различных его отраслей и обеспечивающей непрерывность соединения рабочей силы со средствами производства в общественном масштабе» [18, с. 126].

Однако действительная или полная планомерность охватывает весь общественный процесс в целом. В этом отличие планомерности как исходного отношения социалистического способа производства от неполной или монополистической планомерности, которая возникает между отдельными предприятиями или целыми отраслями на стадии монополистического капитализма⁴. Строго говоря, капиталистическая монополия и определяется как капитал такой концентрации, которая позволяет ему планомерно воздействовать на все ключевые параметры товарного производства в рамках монополистической конкуренции, то есть в той мере, в какой данная монополия не сталкивается с интересами других монополистических капиталов.

Тем самым, движущей силой развития капиталистической монополии в более сложные формы является противоречие между, с одной стороны, центробежной тенденцией, обусловленной, прежде всего, достигнутым уровнем концентрации и —

⁴ В связи с этим Н.Г. Цаголов пишет следующее: «Цель планомерного хозяйствования в пределах отрасли находится во внутреннем противоречии с планомерностью в масштабе всего общества. Цель монополии заключается, прежде всего, в установлении своего особого исключительного положения по присвоению доли из совокупной прибавочной стоимости, созданной во всем капиталистическом обществе» [19, с. 80].

точнее — обобществления производства, что объективно предполагает возникновение и углубление отношений монополистической плановости, а с другой — центростремительной тенденцией, обусловленной частнокапиталистическим характером производства и возникающими на этой основе глубокими противоречиями между субъектами капиталистического господства в форме монополистической конкуренции.

С одной стороны, вызванное развитием отношений монополистического капитала центростремительное движение в форме интернационализации производства и капитала, расширения и углубления взаимозависимости между национальными капиталами многократно усиливает тенденцию к возрастанию роли планового регулирования процесса воспроизводства как на уровне отдельной национально-экономической системы, так и в масштабах мирового капиталистического хозяйства. Переход к государственно-монополистическому регулированию в производстве и распределении в наиболее развитых капиталистических странах, создание в послевоенный период наднациональных финансово- и торгово-экономических институтов и военно-политических блоков, усиление господства относительно небольшого числа глобально действующих финансовых групп — всё это призвано устранить анархию и стихийность, свойственные рыночно-капиталистической модели хозяйствования.

С другой стороны, вызванное теми же самыми условиями и обстоятельствами (а именно, существенными свойствами монополистического капитала) центробежное движение приводит к обострению конкуренции между крупнейшими акторами мировой экономики (и, прежде всего, между частномонополистическими группировками), углублению противоречий между странами центра и периферии мирового капиталистического хозяйства, расширению сферы применения разнообразных механизмов внеэкономического принуждения, вплоть до развязывания региональных и мировых войн в интересах частнокапиталистических монополий при поддержке государственного военно-политического аппарата.

Необходимо отметить, что, с одной стороны, неразрывность и слитность, а с другой — отталкивание и отрицание этих двух тенденций развития монополистического капитала создают, по выражению В. И. Ленина, «безысходное противоречие» [9, с. 397]. Это противоречие между элементами, которые не составляют органического единства, а развитие одного элемента идёт за счёт другого. Тем самым, как отмечал Н. Г. Цаголов, противоречие плановости и конкуренции — это противоречие не восходящего движения, а движения, которое должно вести к гибели одной из сторон [19, с. 111].

Так, эволюция позднего капитализма характеризуется нарастанием отношений плановости за счёт вытеснения товарности (товарных отношений), что мы покажем далее на примере международного государственно-монополистического регули-

рования и феномена транснациональных корпораций («международных монополий»). Однако, с другой стороны, этот процесс объективно не может завершиться в рамках позднего капитализма, и планомерность в силу господства частнокапиталистической формы собственности остаётся монополистической (неполной). Такое противоречие характеризует переходный характер той системы отношений, в которую входят противоположные элементы данного «безысходного» отношения, а именно: системы социально-экономических отношений позднего капитализма.

В этом состоит двойственный, диалектически-противоречивый характер развития монополистической стадии капитализма и, в частности, капиталистической мирохозяйственной системы. В связи с этим научный анализ противоречий и перспектив развития системы международных экономических отношений, в том числе процессы нелиберальной (де)глобализации начала XXI в.⁵, с необходимостью всегда должен учитывать эти две противоречащие друг другу тенденции, обусловленные, в сущности, основным противоречием капиталистического способа производства — противоречием между общественным характером производства и частным характером присвоения.

Транснациональные корпорации и государственно-монополистическое регулирование: международная интеграция «по-капиталистически»

Как указывал Н. Г. Цаголов, империализм — это «система производственных отношений межгосударственного порядка, возникших на основе монополистического капитала» [19, с. 119]. Поэтому по сравнению с монополистическим капитализмом империализм является более широким понятием. Это конкретная форма, в которой реализуются основные противоречия монополистического капитализма в отношениях между странами и их блоками. Как следствие, центростремительная и центробежная тенденции, в одинаковой мере свойственные монополистическому капиталу, являются характерной чертой международных экономических отношений и мирового капиталистического хозяйства в целом.

Объективный процесс обобществления производства и перенакопления производительного капитала, заставляющий капиталистические монополии перешагивать национальные границы, становится материальной базой для появления и развития транснациональной корпорации или международной монополии как «формы капитала, участвующего в борьбе за экономический раздел мира путём монополизации факторов процесса производства и обращения за пределами национальных границ и осуществляющего регулирование мирохозяйственных отношений в интересах присвоения монопольно высокой прибыли» [20, с. 52].

⁵ Подробный анализ нарастающего в посткризисный период процесса деглобализации мировой экономики представлен в статье Р.Э. Абдулова [1].

Сегодня международные монополии, с одной стороны, обеспечивают взаимосвязь различных частей мирового хозяйства, являясь той структурной единицей, которая обеспечивает производственную кооперацию и интеграцию в масштабах мирового капиталистического хозяйства, снимая тем самым различия национально обособленных капиталов. С другой стороны, ТНК воспроизводят в новых формах и наполняют конкретным содержанием все те противоречия, посредством которых ранее развивался монополистический капитал. В этой связи транснациональная корпорация является сегодня движущей силой и проводником позднего капитализма, своего рода «персонификатором современного империализма» [7, с. 30].

В послевоенный период происходит сдвиг от международной торговли к международному производству, что свидетельствует о нарастающем процессе обобществления центрального звена процесса капиталистического воспроизводства и накопления⁶. В результате развития международного производства в форме глобальных производственных сетей к началу второго десятилетия XXI в. около 70% мировой торговли приходилось на внутрикорпоративные поставки транснациональных корпораций.

Как справедливо заметил в своё время советский экономист Э. С. Нухович, «международное разделение труда, формируемое международным финансовым капиталом, во многом носит характер внутрифирменного разделения труда в рамках крупных ТНК» [12, с. 169]. При этом механизмом регулирования международных экономических отношений становится во многом частномонополистическое планомерное воздействие на тот или иной сегмент мирового капиталистического хозяйства.

На смену колониальным империям начала прошлого в. пришли империи крупнейших финансовых групп, которые по уровню своего экономического могущества превосходят отдельные государства. Ещё в середине XX в. советский экономист С. М. Меньшиков подчёркивал, что финансовая группа «представляет собой более высокую, более развитую ступень монополизации производства и обращения, нежели любая другая форма частномонополистического объединения» [11, с. 293]. Финансовая группа сплетает воедино все предшествующие формы монополистического капитала (синдикат, трест, картель, концерн) и усиливает монополизацию посредством систематической координации действий различных юридически самостоятельных компаний из единого центра. Отличительной чертой транснациональных финансовых групп является взаимопроникновение, переплетение и постоянное изменение форм контроля за предприятиями группы, что делает чрезвычайно сложной иденти-

⁶ Как отмечал советский экономист Р.С. Овинников, к 1970 г. доля прямых инвестиций в общем объёме иностранных капиталовложений составляла уже более 75%, тогда как в 1910 г. в экспорте капитала преобладали портфельные инвестиции в форме международных ссуд и займов [13, с. 15].

фикацию конечных бенефициаров той или иной финансовой группы⁷.

Вместе с тем финансово-хозяйственная деятельность международных монополий в условиях формирования и развития мирового капиталистического хозяйства неизбежно вовлекает национальные государства в сферу международной конкуренции. Известно, что растущие антагонистические противоречия между крупнейшими финансовыми монополистическими группировками в начале прошлого века приводят к необходимости общественного регулирования производства и распределения, что неизбежно обуславливает глубокое внедрение государства в экономические отношения. Тем самым государство из преимущественно политического актора, обслуживающего интересы крупнейших монополий, превращается в относительно обособленного субъекта хозяйственной деятельности или «идеального совокупного империалиста», интересы которого, тем не менее, тесно переплетены с интересами частнокапиталистических монополий посредством сращивания (в том числе в форме «личной унии») государственно-бюрократического аппарата с финансовой олигархией⁸.

Все большее вовлечение национальных государств в международные экономические отношения, растущая взаимозависимость национальных экономик о мере нарастания обобществления производства неизбежно приводит к необходимости многосторонней координации экономической политики и регулирования международных экономических отношений. Тем самым создаются предпосылки для капиталистической интеграции, включая создание и развитие как межгосударственных блоков и союзов (общий рынок, таможенный союз и т. д.), так и наднациональных финансово-экономических и политических институтов (ВТО, МВФ и т. п.). При этом следует отметить, что сама возможность международной капиталистической интеграции обязана концентрации политико-экономической власти и, в частности, важнейших функций по регулированию внешнеэкономических связей в руках государственно-бюрократического аппарата в рамках государственно-монополистического капитализма.

Однако международное государственно-монополистическое регулирование, как и государственное регулирование на уровне отдельно взятой национальной экономики, генетически не свойственно капитализму и поэтому всегда выступает как полумера, как неустойчивый и внутренне противоречивый феномен. Как указывал К. Маркс, в

⁷ Сошлёмся здесь на относительно недавнее исследование швейцарских учёных, которые проанализировали связи между крупнейшими финансовыми, банковскими и промышленными монополиями, в результате чего было выявлено «малое ядро» из 147 транснациональных монополий, контролирующих 40% мировых активов и 90% активов банковского сектора [23, с. 6].

⁸ Как заметил А.А. Пороховский, современное государство есть целиком и полностью продукт империализма [14, с. 123]

капиталистической системе «совместные действия интересуют каждого лишь до тех пор, пока он благодаря им выигрывает больше, чем без них» [10, с. 212]. Поэтому, несмотря на ранее достигнутые формальные или неформальные доверенности, национальные государства (империализмы) поддерживают «свои» международные монополии в стремлении увеличить долю национального монополистического капитала в мировой экономике, обеспечивая «своим» капиталистам наиболее выгодные условия. В этом проявляется закон неравномерности экономического и политического развития: существующие в конкретный исторический момент соотношение и расстановка сил между капиталистическими странами не являются чем-то постоянным, находятся в движении и, более того, подвержены скачкообразным изменениям, что, в свою очередь, приводит к обострению межимпериалистических противоречий в борьбе за гегемонию в мировом капиталистическом хозяйстве. Поэтому если ранее, в домонополистическую эпоху, по меткому выражению Г. Г. Водозаова, «кризисы приводили к падению цен, то нынешние грозят и нередко заканчиваются падением бомб» [5, с. 177].

Тем самым международные монополии и государственно-монополистическое регулирование мирового капиталистического хозяйства представляют собой специфически капиталистический способ разрешения тех противоречий, которые объективно развиваются на основе глобального обобществления производства. С развитием и углублением отношений монополистической плановости в сфере международного производства и обращения мировое капиталистическое хозяйство становится одновременно всё более целостным и всё более дробным.

Заключение

Приоритетной задачей, с точки зрения посткапиталистического мироустройства, является выравнивание общемирового уровня социально-экономического развития за счёт «подтягивания» отстающих стран до уровня передовых, что предполагает международное сотрудничество и взаимопомощь. Однако господство транснационального монополистического капитала неизбежно приводит к тому, что геоэкономическое пространство поделено на «горстку» империалистических держав и зависимую периферию, составляющие вместе тем не менее единое целое — мировое капиталистическое хозяйство. Такая интеграция «по-капиталистически» представляет собой объективный и закономерный процесс в рамках империалистической системы координат. При этом, как отмечал Н. Г. Цаголов, «чисто экономического перехода от одной общественно-экономической формации к другой нет и быть не может» [19, с. 254]. Развёртывание указанного нами выше «безысходного противоречия» монополистического капитала создаёт лишь объективные предпосылки и условия перехода к социализму, самые глубинные основы преобразования рыночно-капиталистической системы. В этот процесс, по словам М. М. Розенталя, «непосред-

ственно вплетается активная деятельность людей, вне которой разрешение противоречий невозможно» [15, с. 311]. Деятельность человека как субъекта исторического процесса делает реальным то, что вне «активного творчества масс» существует только как возможное. В этом состоит диалектическое единство объективного и субъективного, которые находятся в состоянии взаимопроникновения и влияния друг на друга, особенно в переходный период, то есть период трансформации социально-экономической системы. В связи с этим решение вопроса об объективно назревшей структурной перестройке международных политических и экономических отношений на основе равноправного и взаимовыгодного сотрудничества и — шире — о переходе к социалистически ориентированному развитию в глобальном масштабе зависит в конечном счёте от соотношения социальных классов, их интересов и взглядов, конфликтов и компромиссов, так как именно во взаимодействии социальных сил находит своё выражение развитие (самодвижение) любого способа производства.

Литература

1. Абдулов Р.Э. Деглобализация мировой экономики: углубление межимпериалистических противоречий создает угрозы национальной безопасности // Вопросы политической экономии. 2022. № 3 (31). С. 22–31.
2. Бузгалин А.В., Колганов А.И. Глобальный капитал. В 2-х тт. Т. 2. Теория: Глобальная гегемония капитала и её пределы («Капитал» re-loaded). Изд. 3-е, испр. и суц. доп. М.: ЛЕНАНД, 2015.
3. Бузгалин А.В., Колганов А.И. Плановость в системе экономических отношений социализма. М.: Издательство Московского университета, 1983.
4. Бузгалин А.В., Колганов А.И., Шухтин В.П. Становление планомерной организации социалистического производства. Томск: Изд-во Томского университета, 1985.
5. Водозазов Г.Г. Диалектика и революция (методологические проблемы социальной революции). М.: Издательство Московского университета, 1975.
6. Ильенков Э.В. Абстрактное и конкретное. М.: Канон+, 2019.
7. Империи финансовых магнатов: транснациональные корпорации в экономике и политике империализма. М.: Мысль, 1988.
8. Ленин В.И. Грозящая катастрофа и как с ней бороться // Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 34. М.: Госполитиздат, 1969.
9. Ленин В.И. Империализм, как высшая стадия капитализма // Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 27. М.: Госполитиздат, 1969.
10. Маркс К. Капитал. Том III. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 25 ч. 1. М.: Госполитиздат, 1961.
11. Меньшиков С.М. Миллионеры и менеджеры. М.: Мысль, 1965.
12. Нухович Э.С. Международные монополии в стратегии неокOLONИализма. М.: Международные отношения, 1982.
13. Овинников Р.С. Сверхмонополии — новое орудие империализма. М.: Международные

отношения, 1978.

14. Пороховский А.А. Большой бизнес: путь к господству: (Империализм и товарные отношения). М.: Мысль, 1985.

15. Розенталь М.М. Диалектика ленинского исследования империализма и революции. М.: URSS, 2022.

16. Сергеев Г.С. Трансформация товарных отношений в условиях позднего капитализма: монополистический капитала как исходное отношение // Вопросы политической экономии. 2019. № 4. С. 50–63.

17. Хессин Н.В. В.И. Ленин о сущности и основных признаках товарного производства. М.: Издательство Московского университета, 1968.

18. Хессин Н.В. Понятие «экономическая клеточка» и его методологическое значение для политической экономии социализма // Вопросы политической экономии. 2017. № 3. С. 115–131.

19. Цаголов Н.А. Вопросы методологии и системы политической экономии. М.: Издательство Московского университета, 1982.

20. Чибриков Г.Г. Роль современных международных монополий в процессе интернационализации капитала и производства. М.: Издательство Московского университета, 1979.

21. Enfu C., Baolin L. Five Characteristics of Neoimperialism: Building on Lenin's Theory of Imperialism in the Twenty- First Century // Monthly Review. 2021. May 01. URL:

<https://monthlyreview.org/2021/05/01/five-characteristics-of-neoimperialism/>. (accessed: 19.07.2023).

22. Foster J.B. Late Imperialism: Fifty Years After Harry Magdoff's The Age of Imperialism // Monthly Review. 2019. July 01. URL: <https://monthlyreview.org/2019/07/01/late-imperialism/> (accessed: 19.07.2023).

23. Vitali S., Glattfelder J.B., Battiston S. (2011) The Network of Global Corporate Control. PLoS ONE 6(10): e25995. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0025995> (accessed: 19.07.2023).
